

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

1– SHO‘BA. "SHAHAR HUDUDLARINI RIVOJLANTIRISH ARXITEKTURA VA SHAHAR MUHITINING SHAKLLANISHI VA KOMPLEKS RIVOJLANISHI"

КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНКУРСНЫХ ПРОЕКТОВ «ЦЕНТРА ТЮРКСКОГО МИРА В ГОРОДЕ ТУРКЕСТАН»

Садиков Нематджон Исмаилович

Заслуженный Архитектор Узбекистана, кандидат архитектуры, доцент
Южно Казахстанский Университет имени М. Ауэзова, Казахстан.

sani.ltd41@gmail.com

Садикова Ситора-бону Нематджоновна

PhD по архитектуре, доцент, докторант Самаркандского государственного
архитектурно-строительного университета

sitorasadykova@gmail.com

Аннотация: В данной обзорной статье приведён критический сравнительный анализ конкурсных проектов на проект «Центра Тюркского мира в городе Туркестан». Заказчиком конкурса выступило главное управление Архитектуры Туркестанской области. По данным ЮНЕСКО, проектируемое здание находится в зоне особого регулирования застройки мавзолея Ходжа Ахмед Яссави, поэтому все конкурсные проекты должны были соответствовать требованию ЮНЕСКО и “Техническому заданию” конкурса.

Ключевые слова: Туркестан, Мавзолей Ходжа Ахмед Яссави, конкурс, центр Тюркского мира, Казахстан, ЮНЕСКО.

Введение (Introduction). Тюркский мир оказал и оказывает огромное влияние на историю, культуру, этнические и геополитические черты народов, населяющих территории от Волги до Инда. Он характеризуется схожестью культурных традиций, тесными контактами народов, имеющих общие корни, которые выражаются в устройстве: общин, семей, генеалогии, быта, творчества, веры.

Для строительства объекта «Центр Тюркского мира в городе Туркестане» стояла задача разработать концептуальное архитектурно-художественное и градостроительное решение, соответствующее уровню современной мировой архитектуры и, в то же время, спроектированного в гармонии с исторической средой вокруг мавзолея. Предлагаемые проекты должны быть сформированы в контексте современного прочтения тюркской, исламской и среднеазиатской архитектуры, подкрепляемые новыми строительными технологиями.

Методология исследования (Research Methodology). Согласно

правилам и условиям конкурса на лучший проект «Центра Тюркского мира- 2022», официально объявленного Заказчиком – Главным управлением архитектуры и градостроительства Туркестанской области, проект должен был отражать задачи по сохранению исторического своеобразия, символизировать историю, культуру и традиции народов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Турций и Азербайджана. Был представлен целый ряд разнообразных объемно-планировочных решений, соответствующих требованиям правил и техническому заданию конкурса, который проходил с 20 июня по 15 октября 2022г.

По данным ЮНЕСКО, проектируемое здание находится в зоне особого регулирования застройки мавзолея Ходжа Ахмед Яссави. Именно поэтому высота обзора его архитектурного окружения не должна превышать 7,0 м и должна визуально быть связана с ним, что предопределяет доминирование мавзолея в окружающей застройке и соподчинение новых зданий ему [2].

На конкурс были представлены 15 проектов: из города Астаны - 4 проекта, из Алма-аты – 4 проекта, из Шымкента 2 и из Туркестана 5 проектов. По заключению членов жюри были премированы пять конкурсных проектов. 1 премия – (рис.1) с призовым фондом 6,0 млн. тенге; 2-я премия (рис.2, рис.3), с призовым фондом 1,2 млн. тенге каждый, и 3 премия (рис.4, рис.5) по 0,5 млн.тенге каждому конкурсанту.

Результаты и Анализ (Results and Analysis). Анализируя представленные на конкурс проекты, можно отметить следующее:

Хотелось отметить высокий уровень графики иллюстраций, подачи чертежей, неординарность подхода к выбору идей для проекта, полёт фантазии и смелость отдельных конкурсантов. Несомненно, радует активность и позитивный настрой всех участников конкурса, это всегда мотивирует к новым свершениям и организации подобных мероприятий в будущем. Однако, по моему мнению, целесообразным является привести и критический обзор конкурсных работ. Конструктивная критика профессионалов, является движущей силой для дальнейшего совершенствования мастерства молодых архитекторов, которые хотят выйти на новый уровень в своём творчестве. Считаю важным выделить всех призёров данного конкурса в отдельности – это дань уважения и пожелания дальнейших совершенствований:

Проект №1 – получивший почётное I призовое место (см. рис. 1). Отсутствуют планы этажей, спецификация помещений, разрезы, ортогональные чертежи фасадов, его высотные отметки. Не ясно, достаточно ли площади согласно СНиП РК “Общественные здания и сооружения” [3], “Многофункциональное здание и сооружение” [4] для обеспечения площадью залов, библиотеки, выставки быта, одежды, предметов прикладного искусства, кафе, кружковых занятий. А когда мы задали этот вопрос члену жюри Эркину Жусипову его ответ обескуражил нас: “планы этажей находится в голове автора проекта, этого достаточно!”. На лицо имеет место быть нигилизм, пренебрежение к требованиям норм и правилам проектирования

общественных зданий, согласно СНиП РК. Согласно строгим правилам конкурса, требуется не картинка, а обоснованные, профессиональные подробные чертежи. Вопрос остался риторическим.

Проект №2 - получивший II призовое место (см. рис. 2) представляет из себя полусферу диаметром 100м и высотой 19,0м. Над сферой, в подвешенном состоянии, без опорных конструкций, нависает шар диаметром 20м. То есть общая высота здания 25-28м, вместо требуемых по правилам конкурса 7м! Такое решение в корне противоречит вышеприведённым требованиям ЮНЕСКО к техническому заданию конкурса. Именно обеспечение доминирования здания мавзолея Ходжа Ахмед Яссави в окружающей застройке и соподчинение новых зданий мавзолею может быть гармонично воспринято в окружающей исторической среде. Главному управлению Архитектуры Туркестанской области необходимо определить соответствуют ли подобные идеи требованию ЮНЕСКО и “Техническому заданию” конкурса или вовсе не выдвигать никаких требований.

Должна быть какая-то определенность в выдвигаемых требованиях и ответственность за их соблюдение конкурсантами. Чести удостоится возвести здание в исторической среде вокруг мавзолея выдающегося деятеля Ходжа Ахмед Яссави должен удостоится уникальный, наилучший проект, который будет соответствовать всем требованиям ЮНЕСКО.

Рис.1 Первая премия

Разберём подробно, как пример, проект

Рис.2 Вторая премия

Проект №3 – также получивший II призовое место (см. рис. 3), хотя и как предыдущий проект выполнен в нарушении требованиям технического задания и правилам ЮНЕСКО: здание имеет высоту 19м вместо разрешённых 7м. Конкурсантом было разработано два варианта данного проекта несмотря на то, что по условиям конкурса это запрещено.

Рис. 3 Вторая премия

В нарушении конкурсных условий, оба варианта были рассмотрены жюри, что поставило остальных конкурсантов в неравные условия участия.

Обсуждение (Discussion). Трём проектам (№4, №5, №6). Которые как раз выполнены в полном объеме и в соответствии Условиям конкурса присуждены третьи места (см. рис. 4, 5, 6).

конкурсанта №4, (см. рис. 4) получившего 3 место (генплан, планы, разрез, фасады, план функционального зонирования, 3D). Участок под объект «Центр Тюркского мира в городе Туркестан», площадью 1,5 га имеет трапециевидную форму, ограничен от исторической зоны улицами Амира Тимура и Бекзада Саттарханова – шоссе с интенсивным автомобильным движением. Основные входы в проектируемый объект «Центр Тюркского мира» располагаются с улицы Амира Тимура на отметках $\pm 0,00\text{м}$, со стороны зеленой зоны мавзолея Ходжа Ахмед Яссави и через проектируемый подземный переход под улицей Амира Тимура с отметки $- 4,5\text{м}$, а со стороны улицы Бекзада Саттарханова с отметки $-0,45\text{м}$ ниже прилегающей отметки.

Во исполнении требований охранной зоны, а также СНиП РК «Общественные здания и сооружения» и «Многофункциональные здания и сооружения» в проекте активно используются подземные уровни, ниже от планировочной отметки территории. На отметке $- 3,3\text{м}$ и $- 4,5\text{м}$ располагаются в подземной части актовый зал и залы экспозиции, обеспеченные противоположными проходами, лестницами, лифтами и эскалатором. На отметке $- 3,3\text{м}$ в экспозиционных залах, выставлены предметы прикладного

искусства, быта, одежды. Здесь же берет начало 3х светное пространство актового зала на 620 зрительных мест. На отметках $\pm 0,00$ на световом уровне 1го этажа, запроектирован вестибюль, библиотека и залы выставки музыкальных инструментов. Особая роль отведена обеспеченной естественным светом читальному залу библиотеки.

Здесь будут размещены компьютерный зал с картотекой фильмов с информацией о странах, об этнических, геополитических чертах народов. Библиотека имеет непосредственный вход из вестибюля. Помещение для каталогов, книжной выставки, располагаются смежно с книгохранилищем. Обеспеченные удобным обслуживанием абонентов. Центральное место отведено зоне отдыха с кафетерием на 60 посадочных мест, со входами как с улицы, так и с вестибюля.

Второй этаж Центра на отметке +3,3 отведен под студии танца, хора, ковроткачества, рисунка, живописи и каллиграфии. Там же размещается малый зал для проведения встреч, обмена опытом по развитию Тюркского мира и намазхана.

Обеспечение естественным светом части подземного уровня решается за счет геоластики понижения земли по-западному (ось «1-9») и южному фасаду (ось «А- Ж») здания. Здесь, за счет понижение уровня земли до отметки -4,0м позволяет осветить естественным светом залы на уровне -3,3м, а также соединить благоустроенный, обводненный террасами оазис через подземный переход под улицей Амира Тимура с садом мавзолея. Озелененный, обводненный оазис также соединен вестибюлем цокольного этажа на отметке -3,3 и вестибюлем 1го этажа пешеходным пандусом.

Центром композиции служит 3х светный актовый зал, где предусматривается проведение съездов представителей тюркского мира, концертов, слетов, конференций, демонстрация фильмов на широкоформатном экране. Здание Центра, по набору решается как Дворец культуры, включающий кроме актового зала экспозиционные залы, кафетерий, библиотеку, малый конференц-зал и клубные помещения. Поэтому при

функциональном зонировании было принято решение уделить особое внимание изолированию в отдельный этаж шумных помещений (хоровые кружки, репетиционные, музыкальные залы), что обеспечит их функционирование без взаимных помех.

Кружки и занятия, где проходит тихая работа, сгруппированы рядом с библиотекой и малым конференц-залом, где проходит кулуарная выставка. Клубные комнаты закреплены только за теми кружками, которые для своих занятий нуждаются в специальном оборудовании. Остальные же комнаты используются разными кружками.

Архитектурно-художественный облик здания строится на контрасте решетчатого объема, который пропускает свет, защищает внутреннее пространство с западной и южной стороны горизонта от перегрева и создает за счет формы солнцезащитных элементов национальный, среднеазиатский колорит.

Расчлененность фасадов по вертикальной плоскости на глухие и на остекленные, вкрапление 2х светных веранд по-западному, южному и восточному фасадам создает сомасштабный с окружающей исторической застройкой объем современных архитектурных форм, развивающих мотивы средневековой архитектуры Туркестана. К ним можно отнести доминирование входного портала, узорчатое украшение фасадов, контраст глухих объемов с решетчатыми окнами. Дополнительные световые фонари на кровле актового и конференц-залов, классы танца, хора, обеспечивают естественную подсветку помещения. Пандус восточного фасада, между осями «9-1» здания, служит для загрузки экспозиции, дополнительной эвакуации зрителей из актового зала на отметке - 4,5м, а также разворота машин.

Рис 4. Третье место

Здание Центра размером 45м x 60м поделенное просадочными швами, состоит из металлического каркаса 9м x12м, что обеспечивает включение в объем разных по размерам и функциональному признаку помещений, что позволяет производить в ходе эксплуатации планировочную трансформацию здания по мере необходимости. Таким образом, общая высота здания «Центра Тюркского мира в городе Туркестане» от уровня земли не превышает искомой – 7,0м.

Выводы / Рекомендации (Conclusion/Recommendations). Таким образом, можно сделать следующие выводы:

1) Градостроительная культура древних городов Самарканда, Бухары, Хивы, Туркестана показывает, что их пространства сжаты и замкнуты. Эта особенность не учитывается при реконструкции в Туркестане, проектировщики ориентировались на современные принципы формирования городских пространств, создавая открытые, рассредоточенные системы. В разрез историческому опыту больше

самобытность утерян, а пространственные ценности нарушены.

2) Важное место занимает вопрос субординационных связей, возникающие между разновременными слагаемыми исторической городской ткани. Существующие архитектурные доминанты (в частности мавзолей Ходжа Ахмед Яссави) может не потерять свою доминирующую роль исторической зоны только тогда, когда по соседству с ними не возникают новые конкурирующие сооружения. Избыток новых зданий во всякой композиции дает отрицательный эффект.

Так как внедрение чуждого по стилю и посылу нового здания в исторической застройке негативно влияет на формирование пластических, стилевых, характеристик композиционных решений исторического комплекса.

3) В исторической зоне вокруг мавзолея Ходжа Ахмед Яссави появился целый ряд новых зданий разношерстной «современной» архитектуры, диссонирующей с памятником по высоте и стилю.

4) Ведь известно, что в ансамблевом решении в исторической части города, новые здания должны гармонично сливаться с историческим объектом, становится частью единого комплекса, а не оттягивать к себе внимание зрителя, диссонируя на фоне исторической среды.

5) Перевод областного центра из Шымкента в Туркестан не дал положительных результатов в застройке. Наверное, это поясняется спешкой, неразберихой выполнения конкурсных проектов. За разработку Генерального плана г. Туркестана и центра города акимом области были отведены по одному месяцу. За такой срок даже не успеть выполнить проект детского сада.

Рис. 5 Третье место

Рис. 6 Третье место

Список использованной литературы:

Правила, Условие, Техническое здание открытого конкурса на концептуальный проект “Центр Тюркского мира” в г. Туркестан <https://www.gov.kz/memleket/entities/turkestan-saulet?lang=kk>

Международная Партия по охрана исторических городов “ИКОМОС (Вашингтон 1987)” Введение элементов современного характера при условий, что оно не нарушит гармонии ансамбля, может способствовать его обогащению, в журнале “Строительство и Архитектура” 1988-№9-стр.17

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30816451&show_di=1

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37962828

Садыков Н. И., Садыкова С. Н. К проблеме «современность и традиции» в архитектуре //Qazaqtaný. – 2019. – №. 1. – С. 302-306.

Садиков Н. И., Садикова С. Н. Пути возрождения своеобразия в многоэтажном домостроении Средней Азии //М. Әуезов атындағы оқму ғылыми еңбектері научные труды ЮКГУ имени М. Ауэзова TRANSACTIONS. – 2019. – С. 14.

MUNDARIJA

	1– SHO‘BA. "SHAHAR HUDUDLARINI RIVOJLANTIRISH ARXITEKTURA VA SHAHAR MUHITINING SHAKLLANISHI VA KOMPLEKS RIVOJLANISHI"	
1.	Садиков Нематджон Исмаилович, Садикова Ситора-бону Нематджоновна КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНКУРСНЫХ ПРОЕКТОВ «ЦЕНТРА ТЮРКСКОГО МИРА В ГОРОДЕ ТУРКЕСТАН»	4-9
2.	Али Марва Мохамед Ханафи , Шукуров И.С, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОРАДАРА «ЛЮЗА» В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДОВ	10-15
3.	U.R.Oktyabirov, WORLD EXPERIENCE ON URBAN PLANNING SPHERE	16-20
4.	Шукуров И.С., Маракулина С.П, ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПА ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ДЛЯ ТЕРРИТОРИЙ СО СЛОЖНЫМ РЕЛЬЕФОМ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ	21-23
5.	Оленьков Валентин Данилович, Ятимов Илхом Абдурозикович, Колмогорова Алена Олеговна, ЛАНДШАФТНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАНА С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ГОРОДОВ С ЖАРКИМ ВЕТРОВЫМ И ЖАРКИМ ШТИЛЕВЫМ КЛИМАТОМ	24-27
6.	Камалова Дильноза Зайнидиновна ¹ , Файзуллаева Нодира Найимовна ¹ , САМОБЫТНОСТЬ ЛАНДШАФТНОГО ЗОДЧЕСТВА ДРЕВНИХ ГОРОДИЩ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ИХ ГРАДОФОРМИРУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	28-33
7.	М.Б. Худоярова, Р.У. Чекаева, ШАҲАРСОЗЛИК ТАМОЙИЛЛАРИ ВА БИНО ИНТЕРЬЕРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ	34-37
8.	Рабиев Ғайрат Ботирович. ҚИШЛОҚ ЖОЙЛАРИДА ЁШ ОИЛАЛАРГА ЯККА ТАРТИБДА ТУРАРЖОЙ ҚУРИШ УЧУН ЕР МАЙДОНИ АЖРАТИЛИШИГА ДОИР ТАКЛИФ-МУЛОҲАЗАЛАР.	38-41
9.	Гильманова Нафиса Валиахметовна, КВАРТАЛЬНАЯ МЕЧЕТЬ	42-45
10.	Ro‘ziyev Hoshim Ro‘ziyevich , Odilov Akmal Baxshilloyevich, BUXORO SHAHAR HUDUDINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNING ARXITEKTURA-REJALASHTIRISH ISTIQBOLLARI	46-50
11.	Yaxuyayev A.A., Sabirov Orifjon Ikromovich, XORAZM VILOYATI ZAMONAVIY TURAR-JOY MUHITINI SHAKLLANTIRISH VA LANDSHAFT ARXITEKTURASINI TAKOMILLASHTIRISH	51-53
12.	Qurbonov Ravshan Xushnazarovich, ISPANIYA YANGI ARXITEKTURA SHAKLLANISHI: ANTONIO GAUDI	54-58
13.	G'. Shukurov , A.G. Shukurov, M.A. Shukurova, D.G. Islamova , SAMARQAND SHAHRIDA SHAHARSOZLIK BO‘YICHA BUNYODKORLIK ISHLARI.	59-62
14.	Jurayeva Elvira Elmuradovna , Ma‘murjonov Shukrullo Umidjon , RESEARCH OF HISTORICAL CITY CENTERS	63-67
15.	Вахитов М.М., Набиев Хамид , БУХОРО АМИРИНИНГ КОГОН ШАҲРИДАГИ САРОЙИ	68-71
16.	Shakarboy Eliboyevich O‘rinboyev, Dilshoda Mustafayevna Nazarova, O‘ZBEKISTON SHAHARLARIDA ZAMONAVIY BINOLAR KO‘PAYGANLIGI SABABLI SHAHAR LANDSHAFTI VA ISTIROHAT BOG‘LAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILLARI	72-75